

Original paper

LOGISTIK TIZIMLARDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALAR FANINI O'QITISH MAZMUNI

© N.N. Ulug'murodova ¹✉

¹Toshkent Davlat Transport Universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: raqamlashtirish jarayoni transport-logistika sohasida axborot oqimlari hajmining ortishi, tezkor qaror qabul qilish va xatosiz boshqaruv ehtiyoji bilan bevosita bog'liq. Shu bois, logistika mutaxassislarini tayyorlashda AKT bo'yicha fan mazmunini zamonaviy raqamli ta'lim resurslari, interaktiv topshiriqlar va amaliy kontent bilan boyitish dolzarbdir. Oliy ta'limda fanlar mazmuni va ko'lamini mustaqil rejalashtirish imkoniyatlari kursni modul asosida tashkil etish uchun metodik sharoit yaratadi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — logistika tizimlarida AKT fanini o'qitish mazmunini normativ asoslar, ta'lim standartlari va amaliy ehtiyojlar bilan uyg'unlashtirib asoslash hamda raqamli ta'lim kursini loyihalashning samarali yo'nalishlarini ko'rsatishdir. Shuningdek, nazariy mavzularni qisqa, qiziqarli amaliy kontent bilan integratsiyalash va o'z-o'zini baholash vositalari orqali o'qitish motivatsiyasini kuchaytirish mexanizmlarini yoritish ko'zda tutiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, Prezident farmonlari va Vazirlar Mahkamasi qarorlari, shuningdek logistika yo'nalishi bo'yicha davlat ta'lim standartlari, malaka talablari va o'quv rejalari metodologik baza sifatida tahlil qilindi. Fan mazmuni 15 modul asosida strukturallashtirilib, raqamli kursni loyihalashda dars va to'garak vaqt reglamenti hamda fanning amaliy ahamiyati mezonlari hisobga olindi. Mustahkamlash va baholash uchun takrorlash savollari, turli formatdagi testlar hamda qisqa/uzun javobli topshiriqlarni qo'llash tavsiya etildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: muhokama natijalariga ko'ra, logistika tizimlarida AKTning o'rni buyurtmalarni qayta ishlash tezligi, ma'lumotlarni olish va qayta ishlash, jarayonlarni rejalashtirish hamda tipik operatsiyalarni avtomatlashtirish orqali samaradorlikka bevosita ta'sir ko'rsatadi. Kurs mazmuni AKTning ko'p komponentli tizim elementlari holatini tahlil qilish, boshqaruv jarayonlarini nazorat va diagnostika qilish, real holatlarni modellashtirish hamda kritik vaziyatlarni prognozlash kabi funksiyalarini qamrab olishi zarurligi asoslandi. Raqamli ta'lim muhitida nazariya va amaliyot uyg'unligi, shuningdek o'z-o'zini baholash imkoniyatlari talabning qiziqishi va motivatsiyasini oshiruvchi omil sifatida talqin qilindi.

XULOSA: logistik tizimlarda AKT fanini o'qitish mazmuni raqamli iqtisodiyot sharoitida transport va logistika sohasini modernizatsiya qilish vazifalariga mos ravishda

normativ-huquqiy va metodik asoslarda shakllantirilishi lozimligi tasdiqlandi. Modul asosidagi raqamli kurs, amaliy kontent, test va savollar orqali mustahkamlash hamda diagnostik baholash vositalari ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. AKT ta'lim tizimida qo'shimcha vosita emas, balki raqamli ta'lim resurslari orqali yangi bilimlar tartibini shakllantiruvchi imperativ omil ekani xulosalandi.

Kalit so'zlar: logistika, transport, raqamli iqtisodiyot, AKT, raqamli ta'lim resurslari, multimedia, elektron ta'lim, modul, avtomatlashtirish, modellashtirish, diagnostika, innovatsion kompetensiya.

Iqtibos uchun: Ulug'murodova N.N. Logistik tizimlarda axborot kommunikatsiya texnologiyalar fanini o'qitish mazmuni.// Inter education & global study. 2025. №12. B.c. 408–416.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

©Н.Н. Улугмуродова¹✉

¹Ташкентский Государственный Транспортный Университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: цифровизация логистики обусловлена ростом объёмов информационных потоков, необходимостью быстрого принятия решений и повышением требований к качеству управления. В связи с этим актуализируется обновление содержания ИКТ-дисциплин за счёт цифровых ресурсов, интерактивных заданий и практико-ориентированного контента. Расширение автономии вузов в планировании образовательных программ позволяет эффективно реализовывать модульную структуру курса.

ЦЕЛЬ: цель исследования — методологически обосновать содержание преподавания ИКТ в логистических системах, увязав его с нормативными основаниями, образовательными стандартами и практическими потребностями отрасли. Дополнительно ставится задача определить эффективные решения для проектирования цифрового курса, усиливающего мотивацию обучающихся и обеспечивающего проверку освоения материала.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве базы использованы закон «Об образовании», указы Президента и постановления Правительства, а также государственные образовательные стандарты, квалификационные требования и учебные планы по логистике. Содержание дисциплины структурировано в 15 модулей; при проектировании цифрового курса учитывались временные регламенты и практическая значимость тем. Для закрепления и контроля знаний предложены вопросы для повторения и тесты разных форматов, включая задания с краткими и развёрнутыми ответами.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: обсуждение показывает, что эффективность логистики напрямую зависит от скорости обработки заказов и получения данных,

что требует внедрения современных программных решений и автоматизации типовых операций. Результаты анализа подтверждают необходимость включения в курс функций ИКТ: мониторинг состояния элементов системы, контроль и диагностика управления, моделирование реальных процессов, прогнозирование и предотвращение критических ситуаций. Отмечается, что сочетание практического контента с инструментами самооценки повышает учебную мотивацию и обеспечивает устойчивое усвоение материала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: содержание преподавания ИКТ в логистических системах должно формироваться на нормативно-методической основе и соответствовать задачам цифровой трансформации транспорта и логистики. Модульный цифровой курс, практико-ориентированный контент и развитые средства оценивания повышают эффективность обучения и приближают его к требованиям практики. ИКТ в образовании рассматриваются не как вспомогательное средство, а как ключевой фактор формирования новой организации знаний в цифровой образовательной среде.

Ключевые слова: логистика, транспорт, цифровая экономика, ИКТ, цифровые образовательные ресурсы, мультимедиа, электронное обучение, модуль, автоматизация, моделирование, диагностика, инновационная компетентность.

Для цитирования: Улугмуродова. Н.Н. Содержание обучения информационно-коммуникационным технологиям в логистических системах. // Inter education & global study.2025. №12. С. 408–416.

THE CONTENT OF TRAINING IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN LOGISTICS SYSTEMS

© Nargiza.N. Ulug'murodova ¹✉

¹Tashkent State Transport University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: digitalization in logistics is driven by rapidly growing information flows, the need for fast decision-making, and higher expectations for error-free operational management. Consequently, ICT-related course content must be updated through digital learning resources, interactive tasks, and practice-oriented materials. Increased institutional autonomy in higher education supports modular course design and flexible implementation within the university context.

AIM: the study aims to substantiate the course content of ICT in logistics systems by aligning it with regulatory documents, educational standards, and sector-specific practical needs. It further seeks to identify effective approaches to digital course design that enhance learner motivation and provide reliable mechanisms for knowledge consolidation and self-assessment.

MATERIALS AND METHODS: the methodological basis includes national education legislation, presidential decrees, governmental resolutions, and logistics-related state standards, qualification requirements, and curricula. The course content is structured into 15 modules, with particular attention to time constraints and the practical relevance of topics. Knowledge reinforcement and assessment are supported through review questions and multiple testing formats, including single-choice, multiple-choice, short-answer, and extended-response tasks.

DISCUSSION AND RESULTS: the discussion indicates that logistics performance depends directly on the speed of order processing and access to relevant information, making modern software solutions and automation indispensable. The analysis supports integrating ICT functions into the course: monitoring system elements and interactions, controlling and diagnosing management processes, modeling real-world operations, and forecasting and preventing critical situations. The results also suggest that combining applied content with self-assessment tools increases engagement and sustains learning outcomes in a digital learning environment.

CONCLUSION: the course content of ICT in logistics systems should be developed on a solid regulatory and methodological foundation and aligned with the objectives of digital transformation in transport and logistics. A modular digital course, practice-based materials, and diverse assessment instruments increase educational effectiveness and strengthen the link to real-world applications. ICT is thus framed not as a supplementary tool but as a core driver of knowledge organization within the digital educational environment.

Keywords: logistics, transport, digital economy, ICT, digital learning resources, multimedia, e-learning, modular design, automation, modeling, diagnostics, innovative competence.

For citation: Nargiza.N. Ulug'murodova. (2025) 'The content of training in information and communication technologies in logistics systems', *Inter education & global study*, (12), pp. 408–416. (In Uzbek).

Logistik tizimlarda axborot kommunikatsiya texnologiyalar fanining dasturi O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentabrda tasdiqlangan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son, 2019 yil 27 avgustdagi "Oliy ta'lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining uzluksiz malakasini oshirish tizimini joriy etish to'g'risida"gi PF-5789-son, 2019 yil 8 oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son va 2020 yil 29 oktabrdagi "Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF6097-sonli Farmonlari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019

yil 23 sentabrdagi “Oliy ta’lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi 797-sonli Qarorlarida belgilangan ustuvor vazifalar mazmunidan kelib chiqqan holda tuzilgan bo’lib, u oliy ta’lim muassasalari pedagog kadrlarining kasb mahorati hamda innovatsion kompetentligini rivojlantirish, sohaga oid ilg’or xorijiy tajribalar, yangi bilim va malakalarni o’zlashtirish, shuningdek amaliyotga joriy etish ko’nikmalarini takomillashtirishni maqsad qiladi.

Dastur doirasida berilayotgan mavzular ta’lim sohasi bo’yicha malakali kadrlarni tayyorlash mazmuni, sifati va ularning tayyorgarligiga qo’yiladigan umumiy malaka talablari va o’quv rejalari asosida shakllantirilgan bo’lib, uning mazmuni o’quv jarayonini tashkil etishning zamonaviy uslublari bo’yicha so’nggi yutuqlar, ta’lim jarayonini raqamlashtirish sharoitida pedagoglarning raqamli ta’lim resurslaridan foydalanish, raqamli ta’lim resurslari asosida ta’lim jarayonini loyihalash kabi o’qitishning zamonaviy shakllarini qo’llash bo’yicha tegishli bilim, ko’nikma, malaka va kompetensiyalarni rivojlantirishga yo’naltirilgan.

Logistik tizimlarda axborot kommunikatsiya texnologiyalar fanini o’qitishga doir raqamli ta’lim kursini ishlab chiqishda oliy ta’lim muassasalari dars yoki fan to’garagi vaqt reglamenti va fanning amaliy ahamiyatiga alohida e’tibor qaratish lozim. Shundan kelib chiqqan holda nazariy mavzular uchun ham avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlarining transport sohalarida qo’llanilishiga o’xshash amaliy kontentni qisqa va qiziqarli holatda kiritish talab etiladi. Bunda talabning darsga qiziqishi yanada oshishi, fanni o’qishda qo’shimcha motivatsiya paydo bo’lishi mumkin. Shuningdek, har bir nazariy dars yakunida o’rganilgan bilimlarni musahkamlash va o’z-o’zini baholash imkoniyatini taqdim etish uchun takrorlash savollari, bir tanlovli testlar, ko’p tanlovli testlar, qisqa va uzun javobli savollar, ha yoki yo’q javobli testlar va boshqalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Tasniflash hujjatlar to’plami, ekspertlar guruhi tomonidan ishlab chiqilgan Logistik tizimlarda axborot kommunikatsiya texnologiyalar fani bo’yicha fan dasturi, Logistika mutaxassislarini tayyorlash bo’yicha O’zbekiston respublikasi davlat ta’lim standartlari, talim yo’nalishi malaka talabi va o’quv rejaga asoslandi.

Quyida muallifning faol ishtirokida ishlab chiqilgan logistikani yo’nalishlari va mutaxassisliklari bo’yicha taxsil olayotgan talabalar uchun 15ta modulga bo’lingan Logistik tizimlarda axborot kommunikatsiya texnologiyalar fanning mazmuni xususiyatlariga to’xtalib o’tamiz(1-pacm).

Ushbu fan bo’yicha o’qitishning amalga oshirilishi ta’lim jarayonining raqamli ta’lim muhitiga o’zgarishiga misoldir. Universitetda bunday kursni amalga oshirish imkoniyati hozirgi vaqtda ta’lim dasturlarini rejalashtirish asosan universitetlarning vakolatiga aylanganligi bilan izohlanadi, fanlar tarkibi, ularning o’quv mazmuni va ko’lami bo’yicha cheklovlar amalda bartaraf etildi.

Axborot bilan boshqariladigan zamonaviy dunyo sharoitida logistika tizimining samarali ishlashini keng ma'lumotlar bazalaridan foydalanmasdan, turli kompaniyalarning agentlari o'rtasidagi yaqin aloqa va aloqalarsiz, buyurtmalarni qayta ishlashning yaxshi yo'lga qo'yilgan tizimisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Maxsus ishlab chiqilgan dasturiy paketlar tufayli turli jarayonlarni tahlil qilish va rejalashtirish, tipik operatsiyalarni avtomatlashtirish, kiruvchi va chiquvchi axborot oqimlarini tezkor qayta ishlash muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda.

Bugungi kunda logistika sohasidagi AKT tendentsiyasi – bu avvalo, ishlab chiqarish muammolari va biznes jarayonlarini sifatli, tez va xatosiz hal qilish istagidir. Yangi logistika markazlarining vazifasi tashuvchilar o'rtasidagi aloqani ta'minlash va ularni zarur ma'lumotlar bilan ta'minlashdan iborat.

Zamonaviy transport va logistika kompaniyasida AKT quyidagi funktsiyalarni bajarishi kerak:

- ko'p komponentli tizimning turli elementlarining joriy holati va o'zaro ta'sirini tahlil qilish;
- boshqaruv jarayonlarini nazorat qilish va diagnostika qilish;
- real hayotdagi harakat va hodisalarni modellashtirish;
- tanqidiy vaziyatlarni o'z vaqtida bashorat qilish va oldini olish.

1-расм. Logistik tizimlarda axborot kommunikatsiya texnologiyalar fanini o'qitish mazmunining sxemasi.

Logistika sohasining samaradorligi va muvaffaqiyati buyurtmani qayta ishlash va kerakli ma'lumotlarni olish tezligiga bevosita ta'sir qiladi. Qayta ishlangan axborot oqimlarining ortib borayotgan hajmi zamonaviy jamiyat hayotining turli sohalariga AKTni joriy etishni zarur va muqarrar qiladi.

So‘nggi yillarda “axborot texnologiyalari” atamasi ko‘pincha “kompyuter texnologiyasi” atamasi bilan sinonim bo‘lib qoldi, chunki barcha axborot texnologiyalari hozirgi vaqtda yoki boshqa tarzda kompyuterdan foydalanish bilan bog‘liq. Kompyuterlashtirish axborot jarayonining ajralmas qismidir.

Zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalarining o‘quv jarayoniga ulkan ta‘sirini hisobga olgan holda, ko‘plab o‘qituvchilar ularni o‘zlarining uslubiy tizimiga kiritish istagini kuchaytirmoqdalar. Biroq, oliy ta‘limini axborotlashtirish jarayoni bir zumda sodir bo‘lishi mumkin emas, har qanday islohotga ko‘ra, u bosqichma-bosqich va uzluksizdir. Shunday qilib, axborot kommunikatsion texnologiyalar endi ta‘lim tizimini to‘ldiruvchi vositalar emas, balki bilimlarning yangi tartibi va uning institutsional tuzilmalarini o‘rnatish uchun imperativ hisoblanadi.

Mamlakatimizda, xususan, ta‘lim sohasida raqamli texnologiyalarning qo‘llanilishi bir qancha o‘ziga xos qulayliklarni yaratmoqda. Ta‘lim tizimini isloh qilish, ta‘lim sohasida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda dars o‘tish bugungi kun talabi sanaladi. Bugungi kun o‘qituvchisi bir joyda qotib qolmasdan dars o‘tishning yangi usullarini qidirib topishi, mashg‘ulotlarni turli xildagi zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan boyitishi, dars jarayonini barcha uchun qiziqarli, maroqli, qulay, tushunarli va natijaviy bo‘lishini ta‘minlashi kerak[].

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Farmon (2020) “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi Ozbekiston Respublikasi prezidenti farmoni. 6079-05.10.2020
2. Farmon (2018) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-fevralda “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari” to‘g‘risida 5349-son farmoni
3. Farmon (2020) “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi Ozbekiston Respublikasi prezidenti farmoni. 6079-05.10.2020
4. Dušan Krnel, Barbra Bajd. LEARNING AND E-MATERIALS. Acta Didactica Napocensia, ISSN 2065-1430. Volume 2 Number 1, 2009. P-103.
5. Farmon (2020) “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi Ozbekiston Respublikasi prezidenti farmoni. 6079-05.10.2020.
6. Farmon (2020) “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi Ozbekiston Respublikasi prezidenti farmoni. 6079-05.10.2020

7. Karriyeva Y., Masharipova Sh., Karriyeva Sh., Karriyev K., Sobirova N./ Raqamli Logistikani Rivojlantirishda Axborot Texnologiyalarni O'rni //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2024-yil, mart, UO'K: 6.03.2:6П2.15.7
8. Moxira Rasulovna Sobirova. "BLENDED LEARNING" – ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYASI. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 2 | ISSUE 5/2 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ulug'murodova Nargiza Norovna**, o'qituvchi [**Улугмуродова Наргиза Норовна**, преподаватель], [**Ulug'murodova Nargiza Norovna** teacher]; manzil: Toshkent shahar Mirobod tumani Temiryo'Ichilar ko'chasi 1-uy, [адрес: Мирабадский район г. Ташкента улица железнодорожников 1], [address: Mirabad district of Tashkent, 1 Zheleznodorozhnikov Street.]